

ДЎЛАНА (*CRATAEGUS L*) НИНГ КИТОБ ЎРМОН ХЎЖАЛИГИ ХУДУДИДАГИ ТЎЛИҚЛИГИ.

Тошкент давлат аграр университетида ўқитувчи, к.х.ф.ф.д

Райимов Бехруз Неймат ўғли

rayimovbehruz94@gmail.com

Аннотация. Мақолада дўлана табиий тарқалган ҳудудларни аниқлаш ва туркум таркибидаги турлар биохилмахиллиги бўйича тадқиқотлар натижалари келтириб ўтилган. Ўрганиш натижасига кўра, Республикамиз ҳудудидаги дўланазорлар асосан жанубий вилоятларда яъни Қашқадарё вилоятининг Китоб давлат ўрмон хўжалигида тарқалган бўлиб, ушбу майдонларда сариқ (*Crataegus pontica* C.Koch) ва қизил дўлана (*Crataegus turkestanica* Pojark.) турлари мавжуд.

Калим сўзлар: дўлана, биохилмахиллик, қизил дўлана (*Crataegus turkestanica* Pojark.), сариқ дўлана (*Crataegus pontica* C.Koch), шакл, мева диаметри, мева узунлиги, мева оғирлиги, уруғ оғирлиги, мағиз чиқиш кўрсаткичи.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по выявлению ареалов распространения боярышника и биоразнообразия видов рода. По результатам исследования установлено, что боярышники на территории нашей республики в основном распространены в южных регионах, а именно в Китабском государственном лесном хозяйстве Кашкадарьинской области, и на этих территориях встречаются боярышник желтый (*Crataegus pontica* C.Koch) и боярышник красный (*Crataegus turkestanica* Pojark.).

Ключевые слова: боярышник, биоразнообразие, боярышник туркестанский (*Crataegus turkestanica* Pojark.), боярышник понтический (*Crataegus pontica* C.Koch), форма, диаметр плода, длина плода, вес плода, вес семян, индекс выхода зерна.

Abstract. The article presents the results of studies on the identification of hawthorn natural distribution areas and the biodiversity of species in the genus. According to the results of the study, hawthorn forests in the territory of our Republic are mainly distributed in the southern regions, namely in the Kitab State Forestry of the Kashkadarya region, and in these areas there are yellow (*Crataegus pontica* C.Koch) and red hawthorn (*Crataegus turkestanica* Pojark.) species.

Key words: hawthorn, biodiversity, red hawthorn (*Crataegus turkestanica* Pojark.), yellow hawthorn (*Crataegus pontica* C.Koch), shape, fruit diameter, fruit length, fruit weight, seed weight, kernel yield index.

Кириш: Дўлана мазали меваси билан машхур. Унинг кўп тури Хитойда, Италияда, Жазоирда, Испанияда, Мексикада ва Гватемалада меваси учун экилади. Унинг этилган меваси юмшоқ ширин ва нордон бўлади. Таркибида қанд, кислота, С витамини, кароатин ва бошқа хил моддалар бор. Ундан мармелат, қиём ва кисель тайёрлашда фойдаланилади. Дўлана

мевасининг мазаси, шакли, ранги, хажми, ташқи кўринишига қараб хар хил бўлади.

Дўлана ўсимлиги тоғли минтақаларда табиий ҳолда тарқалган бўлиб, дўланалардан ташкил топган ўрмонзорлар сув мувозанатини тартибга солиш, иқлим ва атмосфера таркибини шакллантириш, тупроқ унумдорлигини ошириш ва аҳолини дўлана махсулоти билан таъминлашга хизмат қилади [3].

Тажриба ишлари Ўзбекистон худудининг жанубида жойлашган Китоб давлат ўрмон хўжалигида олиб борилди. Дўлананинг тавсифи, биологик, экологик хусусиятлари ва табиий тарқалиш ареали адабий манбаларни таҳлил этилган ҳолда ўрганилади. Бунда ушбу дарахтнинг баландлиги, диаметри, вегетатив ва генератив органларининг тузилиши бўйича маълумотлар келтириб ўтилади. Шу билан бирга унинг ташқи муҳит омилларига муносабати ўрганилган ҳолда дарахтнинг экологик хусусиятларига тавсиф берилади.

Китоб давлат ўрмон хўжалиги худудидаги сариқ дўлананинг биохилмахиллигини ўрганиш мақсадида хўжаликнинг Сиёб, Мингчинор, Матмон ўрмончилиқ бўлимларидаги табиий дўланазорлардан 4 та шакл танлаб олинган бўлиб, улар меваларининг сифат ва дориворлик хусусиятлари ўрганилади (100 дона мева бўйича).

Дўлананинг халқ хўжалигида ахамияти катта, ундан ҳар хил мақсадлар учун фойдаланиш мумкин. У аҳоли яшайдиган жойларни кўкаламзорлаштиришда тўда – тўда ёки қатор қилиб экилади. Паркларга кўпинча *C.Submallis*, *C.Noelensis*, *C.Pedisellata* турлари кўп экилади. Улар овал шаклдаги чиройли шох – шаббаси ва йирик мевалари билан айниқса кўзга ташланади. Дўлананинг айниқса пушти ранг қат – қат гулли тури *C.Monogyna*, *C.plenogart* ни боғларда экиш мақсадга мувофиқ. Шахарлар атрофида яшил зоналар барпо этиш учун дўлананинг *C.Altaiка*, *C.Hissarica*, *C.Tircomanica*, *C.Pseudoembigna*, *C.Rivularis*, *C.Pontica*, *C.Pseuozaralus* турларини экиш керак. Бу турлар курғоқчиликка чидамли бўлиб, ҳар хил шароитда ўса олади. Дўлананинг айрим турлари яшил тўсиқ учун жуда мос келади. Уларни буташ ва шакл бериш осон. Булар қаторига *C.срустали*, *C.Mexicana*, *C.Oxyasantha* турларини киритиш мумкин.

Дўлана туркумида 700 дан ортиқ тур бор. Уларнинг кўпчилиги шимолий Америкада тарқалган. МДХ давлатларида 50 та тури учрайди. Интродукциялаштириш натижасида ботаника боғида дўлананинг 92

турдан иборат коллекцияси вужудга келтирилган. Уларнинг кўпи шимолий Америкадан келтирилган [1-2].

Китоб давлат ўрмон хўжалиги худудида дўлананинг асосан сариқ ва қизил дўлана турлари кўп учрайди. Сариқ дўлана денгиз сатҳидан 800 – 1700 метр баландликларда жанубий экспозицияли тоғ ёнбағирларида табиий ҳолда ўсади. Ушбу минтақада сариқ дўлананинг баландлиги 10 метргача, диаметри эса 35 см гача етади. Новдаларида кўплаб йўғон тиканлар учрайди, уларнинг узунлиги 1 см гача етади. Барглари ромбсимон, уч бўлаксимон, тўқ яшил рангда. Гуллари зонтиксимон тўқ қизил рангда. Меваси беш қиррали олмача, оловранг 1,7 см кенгликда. Илдиз тизими 50 – 60 см тупроқ қатламида жойлашган бўлиб, дарах танасидан 5 – 10 метр масофада тарқалади. Илдиз тизими шох – шаббаси проекциясидан 15 баробар кенгрокдир. Сариқ дўлананинг бу биологик хусусияти курғоқчиликни осонлик билан ўтказишни таъминлайди. Асосан курук тоғ ёнбағирларида якка ҳолда баъзи жойларда эса кичик дўланазор ҳосил қилиб ўсади. Сариқ дўлананинг табиий тикланиш даражаси қизил дўланага нисбатан секинроқ кечади [3].

Тадқиқот методологияси. Табиий дўланазорларнинг ҳолати ва табиий кўпайиш даражаси, биоморфологик кўрсаткичлари Г.Н.Зайцева [1973], ташқи муҳит омилларига муносабатини баҳолаш бўйича С.В.Арестова, Е.А.Арестова [2017] усулларида фойдаланган ҳолда амалга оширилди. Ҳамда ушбу услублар асосида таҳлил қилинди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқот ишлари Китоб давлат ўрмон хўжалигининг Матмон, Сиёб ва Мингчинор ўрмончилиқ бўлимлари худудида олиб борилди. Бўлимлар бўйича таҳлил этилганда, Матмон ўрмончилиқ бўлимидаги дўланазорлар тўлиқлиги 0,6 ни ташкил этса, Мингчинор ўрмончилиқ бўлимида эса 0,8 га тенг эканлиги аниқланди. Ўсиш шароитига кўра, дўланазорлар денгиз сатҳидан 2500 метргача бўлган сой ва тошлоқ қияликларда учрайди. Худуддаги мавжуд дўланазорларнинг ўсиш даражаси ўртача ва яхши бўлиб, асосан ўртача, ҳамда тез ўсувчан шаклларга эга (1-жадвал).

Китоб давлат ўрмон хўжалигидаги (Сратаэус понтиса С.Коч), Мингчинор дўланазорлар тоғли ҳудудларида асосан, ўрмончилик бўлимида Туркистон ёки қизил Сиёб, Мингчинор, Матмон ўрмончилик дўлана (Сратаэус туркестаниса Пожарк.), бўлимларида кенг тарқалган. Ўрмончилик Сиёб ўрмончилик бўлимида эса сариқ ва бўлимлари бўйича таҳлил этилганда, Матмон кизил дўлана турлари тарқалган [4-5]. ўрмончилик бўлимида сариқ дўлана

1-жадвал

Китоб ўрмон хўжалиги ҳудудидаги дўланазорларнинг жойлашган ўрни

№	Дўланазор жойлашган ўрмончилик бўлими	Тўлиқлиги	Тури
1	Матмон	0,6	Сариқ дўлана
2	Сиёб	0,7	Сариқ ва қизил дўлана
3	Мингчинор	0,8	Қизил дўлана

Мева таркибида 20 фоиз қанд, 8 фоиз ёғ, флавоноидлар, холин, ацетилхолин, ошловчи моддалар, каротин, С витамини, органик кислоталар каби моддалар мавжуд. Ўзбекистон шароитида ўсадиган дўлананинг баъзи турларида В₁, В₂, РР, С, Е витаминлари борлиги аниқланган. Кўпгина халқлар халқ табобатида дўлана ич кетиш, толиқиш, ақлий ҳорғинлик, уйқусизлик ва асабийлашганда қўлланилади. Ҳозирда кунда фармацевтика саноатида дўлана гулларида тайёрланган тиндирма ва турли бошқа гиёҳлар билан бирга тайёрланган дори воситалари атеросклероз, невроз, асаб тизими ва юрак-қон томир касалликларида кенг фойдаланилмоқда.

Хулоса ва таклифлар. Олиб борилган кузатувлар таҳлили шуни кўрсатадики, Дўланана мевасининг шифобахш хусусиятларининг юқори эканлиги ўрганганилган ҳолда мевасидан қайнатма, дамлама, қиём ва ундан тайёрланган дори воситалари билан даволаниш фақат шифокор маслаҳати билан ва унинг назорати остида қўлланиши лозим. Шунингдек дўлана турлари ўсимликларини химоя қилиш бўйича «Қизил китоб» га киритилган. Юқоридаги шифобахш ва доривор мевали бутасимонлар шунингдек атроф – муҳит экологияси учун ҳам катта ижобий аҳамиятга эгадир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Полетико О.М. Боярышник – Сратаэус Л ИИ. Деревя и кустарники СССР. – Москва- Ленинград, Изд-во АН СССР, 1954.– 514 с.
2. Русанов Ф.Н. Новы́е виды боярышника интродуцированные в Ташкент. Дендрология Узбекистана (розовосветны́е) – Ташкент Том-ИВ, изд-во «Фан» 1972 – С. 304-368
3. Қайимов А.Қ., Бердиев Э.Т. Дендрология (дарслик). – Тошкент, «Фан ва технология», 2012. – 196-198 б.
4. Ҳамроев Ҳ.Ф., Холиқов Д.М. Ўзбекистон жанубидаги сариқ дўлана биохилмахиллиги ва унинг меваларининг морфологик кўрсаткичлари // Сборник материалов научно-практической конференции «Инновационные подходы в использовании агробιοразнообразия в устойчивом развитии сельского хозяйства» 25-26 сентября. 2019. Ташкент 2019, 117-121 б
5. Ҳамроев Ҳ.Ф. Райимов Б.Н. Дўлананинг кенг тарқалган ҳудудларини аниқлаш ва уларнинг биохилмахиллигини ўрганиш. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси 2020 № 3 (81)154-157 б